

OLIIY TA'LIMNING BOSHLANG'ICH BOSQICHIDA TALABALARNING IJTIMOIIY XULQ-ATVORI: MUAMMO VA YECHIMLAR

Inamov Nozimjon Nasifxonovich

Namangan davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17222510>

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'limning boshlang'ich bosqichida talabalarining ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida pedagogik yondashuvlarning o'rni tahlil qilinadi. Oliy ta'limga endigina qadam qo'ygan talabalar uchun ijtimoiy moslashuv, muloqot ko'nikmalari, mas'uliyat hamda hamkorlikning ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, interfaol metodlar, hamkorlikda o'qitish va qadriyatga yo'naltirilgan ta'limning samaradorligi ilmiy manbalar asosida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: *oliy ta'limning boshlang'ich bosqich talabalari, ijtimoiy xulq-atvor, pedagogik yondashuv, muloqot, moslashuv, mas'uliyat.*

Kirish

Oliy ta'lim tizimida 1-kurs davri shaxsning ijtimoiy, psixologik va intellektual rivojlanishida o'ta muhim bosqichdir. Bu davrda talabalar yangi o'quv jarayoni, mustaqil ta'lim faoliyati, yangi do'stlik aloqalari va ijtimoiy mavqega moslashish jarayonidan o'tadilar. Shu bois pedagogik yondashuvlar yordamida ularning ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirish nafaqat ta'lim-tarbiya sifatini oshiradi, balki jamiyat uchun ijtimoiy faol shaxslarni yetishtirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism

Talabalarining ijtimoiy xulq-atvori ularning jamiyatda tutgan o'rni, muloqot qobiliyati, hamkorlikda ishlashga tayyorligi, shuningdek, axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirish darajasi orqali namoyon bo'ladi. 1-kursga qadam qo'ygan yoshlar yangi muhitda o'zini qanday tutishi, jamoada qanday muloqot qilishi va ta'lim jarayoniga qanday moslashishi bilan ajralib turadi. Ularning xulq-atvori o'z navbatida oiladan olingan tarbiya, maktab davrida orttirilgan ko'nikmalar, shaxsiy fazilatlar hamda oliy ta'lim muhitidagi pedagogik ta'sirlar orqali shakllanadi.

Pedagogik yondashuvlarning eng muhim vazifalaridan biri talabalarining o'zaro hurmat, hamkorlik va mas'uliyat kabi fazilatlarini rivojlantirishdir. Hamkorlikda o'qitish jarayonida talaba guruhdagi tengdoshlari bilan birgalikda ishlashni, vazifalarni taqsimlashni, o'z fikrini asoslab berishni va boshqalarni tinglashni o'rganadi. Bunday faoliyat natijasida ijtimoiy ko'nikmalar kuchayadi va talabalar jamoa a'zosi sifatida shakllana boshlaydi.

Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanish talabalar faoliyatini yanada jonlantiradi. Masalan, keys-stadi, rol o'yinlari yoki bahs-munozaralar orqali talabalar hayotiy vaziyatlarga duch keladilar va ularni hal etishda o'z ijtimoiy xulqini namoyon qilishga majbur bo'ladilar. Bu jarayon shaxsiy tashabbuskorlik, mustaqil fikrlash va mas'uliyatni oshirishga xizmat qiladi.

Murabbiylik tizimi ham talabalar uchun katta ahamiyat kasb etadi. Ustozlarning individual yo'l-yo'riq ko'rsatishi yoki yuqori kurs talabalarining maslahatlari 1-kurs talabalarining yangi muhitga tezroq moslashishiga yordam beradi. Bu esa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmini kuchaytiradi va talabalarda o'ziga ishonchni mustahkamlaydi.

Shu bilan birga, ta'lim jarayoniga axloqiy va milliy qadriyatlarni singdirish ham talabalar xulq-atvorini shakllantirishda alohida o'rin tutadi. Milliy urf-odatlariga sodiqlik, madaniy merosga hurmat, fuqarolik mas'uliyati va axloqiy qadriyatlarni o'rgatish orqali talabalar nafaqat bilimli, balki barkamol inson sifatida shakllanadilar.

Ilmiy tadqiqotlarda ham ushbu jarayonning muhimligi ta'kidlangan. Masalan, Mahmudova (2022) 1-kurs talabalari moslashuvi ustozlar va jamoa qo'llab-quvvatloviz qiyin kechishini ko'rsatadi. Toshpo'latova (2023) esa maxsus pedagogik ta'sirlar yordamida talabalar ijtimoiy stressni yengib o'tishi va ijobiy xulq-atvorni rivojlantirishini ta'kidlaydi. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" haqidagi nazariyasi ham shuni ko'rsatadiki, talabalar ijtimoiy xulqini rivojlantirish jarayonida hamkorlik va pedagogik qo'llab-quvvatlash hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosa

1-kurs talabalari uchun ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirish nafaqat ularning akademik muvaffaqiyati, balki shaxsiy va kasbiy rivojlanishi uchun ham muhimdir. Pedagogik yondashuvlar yordamida talabalar muloqot ko'nikmalari, mas'uliyat, hamkorlik va fuqarolik burchini chuqurroq anglaydilar. Shunday qilib, oliy ta'lim tizimida pedagogik strategiyalarni to'g'ri qo'llash yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashning muhim omilidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mahmudova N. *Talabalarning ijtimoiy moslashuvining psixologik va pedagogik jihatlari*. – Toshkent: Fan, 2022. – 156 b.
2. Toshpo'latova D. *Talabalarda ijtimoiy xulq-atvorni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari*. – Namangan: Nodir Nashr, 2023. – 142 b.
3. Erikson E. *Identity: Youth and Crisis*. – New York: Norton, 1968. – 336 p.
4. Vygotskiy L. *Oliy psixik funksiyalar rivojlanishi*. – Moskva: Pedagogika, 1982. – 280 b.
5. Richards J. C. *Key Issues in Language Teaching*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2015. – 420 p.
6. Dewey J. *Experience and Education*. – New York: Collier Books, 1938. – 116 p.
7. Bandura A. *Social Learning Theory*. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977. – 247 p.
8. Shonazarov U. *Pedagogik psixologiya asoslari*. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2021. – 198 b.